

Processos de conversão de compostos aglicanos em carboidratos

Guilherme Araújo Dos Santos¹, Levi Magalhães Gurgel Macedo², Ivens Balduino dos Santos Carneiro³, Eduardo Moura da Silva⁴, Maria Izabel Florindo Guedes⁵, Maria Erivalda Farias de Aragão⁶

¹Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: gui.araujo@aluno.uece.br

²Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: magalhaes.macedo@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: ivens.carneiro@aluno.uece.br

⁴Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: edu.moura@aluno.uece.br

⁵Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: izabel.guedes@uece.br

⁶Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, e-mail: maria.aragao@uece.br

RESUMO. O ciclo do glicoxilato é uma via alternativa do ciclo de Krebs que ocorre no interior dos glioxissomos, organelas semelhantes aos peroxissomos, encontrados preferencialmente nas células de sementes oleaginosas, que se utilizam dos lipídios, armazenados no interior dos oleoplastos, e os utiliza para a síntese de carboidratos, permitindo assim sua germinação. Palavras-chave: Glioxissomos. Ciclo do glicoxilato. Vias metabólicas.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do estudo da célula foi observada uma grande variedade, e versatilidade, de vias metabólicas existentes em seu interior. Uma das explicações para presenças destas inúmeras vias inseridas dentro de um espaço delimitado por membrana é a estratégia de se utilizar um processo de compartimentalização, de modo que várias vias metabólicas poderão ocorrer ao mesmo tempo sem que uma prejudique a outra, além de favorecer uma comunicação entre vias diferentes, ocorrendo regulação por feedback de acordo com as necessidades da célula. Dentre as vias existentes, se pode citar, como principais, a respiração celular, fotossíntese, β -oxidação, gliconeogênese, metabolização de compostos e dentre outras. E como dito anteriormente, essas vias poderão ocorrer ao mesmo tempo devido a sua compartimentalização, sendo um desses compartimentos a mitocôndria, organela que em seu interior ocorre etapas da respiração celular, da β -oxidação e gliconeogênese, outras etapas irão ocorrer no citosol. No caso da fotossíntese, será um processo que irá ocorrer no cloroplasto, de modo que em casos de fotorrespiração, poderá haver a participação da mitocôndria e dos peroxissomos. Já a metabolização de substância, tanto exógenas como endógenas, irão ocorrer nos peroxissomos (KAUR, Navneet; REUMANN, Sigrun; HU, Jianping, 2009).

Também pode ocorrer uma comunicação entre as vias metabólicas, podendo uma ser mais favorecida que a outra dependendo das necessidades da célula. Um exemplo disto é as vias da respiração celular e da gliconeogênese, que se intercomunicam, sendo dois processos antagônicos, que funcionam de acordo com a quantidade de ATP, de modo que pouco ATP fará a célula preferir seguir as vias da respiração celular, já muito ATP fará a célula utilizar as vias da gliconeogênese.

A partir do conhecimento dessa via metabólica é possível relacionar sua filogenia com o ciclo de Krebs, presente na mitocôndria, portanto observar essa convergência bioquímica entre o ciclo do glioxilato e o ciclo de Krebs remete a importância de estudar a história evolutiva dessas organelas e suas modificações.

2. METODOLOGIA

O presente estudo consistiu em uma revisão integrativa de artigos localizados nas bases de dados PubMed, ScienceDirect e NCBI. Na busca de dados, utilizaram-se os seguintes descritores: “glyoxylate cycle”, “oilseed”, “bioenergetic processes”. A pesquisa bibliográfica partiu do questionamento “Quais são as alterações das vias metabólicas presentes em sementes oleaginosas”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No interior das células haverá uma organela chamada de peroxissomos, sendo um compartimento metabólico especializado envolto por uma membrana simples, presente tanto em células vegetais como células animais. Foi sugerido que, assim como mitocôndria e cloroplastos, tal organela teria surgido por meio de um processo endossimbiótico, e com ao longo do tempo perdeu seu material genético e sua independência, no entanto pesquisas recentes desmentem esta afirmação. Esta organela será sintetizada no retículo endoplasmático, formando vesículas que durante o seu processo de amadurecimento, proteínas e lipídios citosólicos irão para o interior destas organelas, e que posteriormente poderão sofrer o processo de fissão dando origem a dois peroxissomos. Os peroxissomos participarão de importantes processos metabólicos no interior das células, como a desintoxicação de drogas em células hepáticas, realiza o processo de β -oxidação de ácidos graxos, processo esse que utiliza compostos aglicanos, para síntese de ATP (KAUR, Navneet; REUMANN, Sigrun; HU, Jianping, 2009).

Os peroxissomos participam de importantes processos metabólicos no interior das células, podendo ser associados com processos bioenergéticos ou com a desintoxicação de componentes nocivos. Quanto ao seu papel bioenergético, se pode citar a sua participação em duas principais vias metabólicas presentes em eucariotos, β -oxidação de ácidos graxos e fotorrespiração (OGREN, William L, 1984). Na β -oxidação haverá a utilização de compostos aglicanos para síntese de ATP, já na fotorrespiração, processo exclusivo de células vegetais, haverá a um reaproveitamento de um carboidrato de dois carbonos, glicolato, para que este possa ser utilizado novamente no ciclo de Calvin-Benson.

Quanto a sua capacidade de desintoxicação, o peroxissomo, estará relacionado com a metabolização de compostos nocivos em células hepáticas, e na oxidação de vários substratos orgânicos, como ácido úrico e dióxido de hidrogênio.

Apesar disto, será encontrado em plantas, especialmente nas sementes em germinação uma organela que se assemelha ao peroxissomo, se distinguindo apenas pela presença exclusiva de duas enzimas, a isocitrato-liase e a malato-sintetase, sendo chamada de glioxissomos (EASTMOND, Peter J. *et al.*, 2000). Tal organela possuirá a função de participar do ciclo do glioxilato, também chamado de ciclo de Toledo, que é uma via metabólica que busca converter compostos aglicanos em intermediários da respiração celular, a fim de gerar energia para germinação de sementes oleaginosas, que armazenam lipídios, e os converte em carboidratos. Ele tem como objetivo converter, a forma como as sementes oleaginosas estocam suas reservas energéticas, lipídios, por uma forma mais versátil de usá-las à sua disposição, a sacarose (CORNAH, Johanna E. *et al.*, 2004).

As sementes oleaginosas possuem em suas células estruturas que servem para armazenar gorduras, os oleoplastos, cujo seus lipídios irão sofrer o processo de β -oxidação que os converterá em várias moléculas de acetil-CoA, que participarão do ciclo do glioxilato no interior dos glioxissomos, graças a presença das enzimas isocitrato-liase e a malato-sintetase que irão desviar os compostos da via clássica do ciclo de Krebs (GUPTA, Rani; GUPTA, Namita, 2021) (CHEW, Shu Yih; CHEE, Wallace Jeng Yang; THAN, Leslie Thian Lung, 2019). Dentre as distinções entre o ciclo de Krebs e o ciclo do glioxilato é a de que no primeiro o processo acontecerá na matriz mitocondrial, e o segundo na matriz do glioxissomo, de modo que, a medida que cada molécula de acetil-coa, oriunda do processo de β -oxidação, entre no ciclo se ligando a molécula de oxalacetato, gerando assim citrato, ocorrerá sua conversão normal para isocitrato em ambas as rotas metabólica, no entanto no ciclo do glioxilato, a conversão do isocitrato para o α -cetogluturato, e deste para succinil-CoA estará ausente (SPRINGSTEEN, Greg *et al.*, 2018). No caso do ciclo do glioxilato haverá uma reação que irá converter isocitrato diretamente a succinato e glioxilato, não ocorrendo as reações citadas anteriormente, devido a ação da enzima isocitrato-liase. Outra etapa ausente é a conversão de succinato para fumarato, havendo então a saída do succinato para a mitocôndria, que na matriz mitocondrial será convertido em malato, enquanto o glioxilato permanecerá no glioxissomo e irá repor novamente o ciclo se convertendo em malato e depois oxalacetato, sendo necessário duas moléculas de glioxilato para formar novamente o oxalacetato. Esta reação de converter o glioxilato para malato ocorrerá devido a ação da enzima malato-sintetase. O oxalacetato presente na mitocôndria, provindo do ciclo do glioxilato irá para o citosol, que entrando em vias de gliconeogênese originando carboidratos, principalmente sacarose (ALI, Awatif S.; ELOZEIRI, Alaaeldin, 2017) (EASTMOND, Peter J.; GRAHAM, Ian A, 2001).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do ciclo do glioxilato possuir uma grande semelhança com o ciclo de Krebs, ainda não se ambas vias metabólicas são homologas, vindas de um mesmo ancestral, ou se foram adquiridas independente ao longo da sua história evolutiva.

5. REFERÊNCIAS

- ALI, Awatif S.; ELOZEIRI, Alaaeldin A. Metabolic processes during seed germination. **Advances in seed biology**, p. 141-166, 2017.
- CHEW, Shu Yih; CHEE, Wallace Jeng Yang; THAN, Leslie Thian Lung. The glyoxylate cycle and alternative carbon metabolism as metabolic adaptation strategies of *Candida glabrata*: perspectives from *Candida albicans* and *Saccharomyces cerevisiae*. **Journal of biomedical science**, v. 26, n. 1, p. 1-10, 2019.
- CORNAH, Johanna E. et al. Lipid utilization, gluconeogenesis, and seedling growth in *Arabidopsis* mutants lacking the glyoxylate cycle enzyme malate synthase. **Journal of Biological Chemistry**, v. 279, n. 41, p. 42916-42923, 2004.
- EASTMOND, Peter J. et al. Postgerminative growth and lipid catabolism in oilseeds lacking the glyoxylate cycle. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 97, n. 10, p. 5669-5674, 2000.
- EASTMOND, Peter J.; GRAHAM, Ian A. Re-examining the role of the glyoxylate cycle in oilseeds. **Trends in plant science**, v. 6, n. 2, p. 72-78, 2001.
- GUPTA, Rani; GUPTA, Namita. Alternate Tricarboxylic Acid Cycle. In: **Fundamentals of Bacterial Physiology and Metabolism**. Springer, Singapore, 2021. p. 347-364.
- KAO, Yun-Ting; GONZALEZ, Kim L.; BARTEL, Bonnie. Peroxisome function, biogenesis, and dynamics in plants. **Plant Physiology**, v. 176, n. 1, p. 162-177, 2018.
- OGREN, William L. Photorespiration: pathways, regulation, and modification. **Annual Review of Plant Physiology**, v. 35, n. 1, p. 415-442, 1984.
- SPRINGSTEEN, Greg et al. Linked cycles of oxidative decarboxylation of glyoxylate as protometabolic analogs of the citric acid cycle. **Nature communications**, v. 9, n. 1, p. 1-8, 2018.